

RELATÓRIO TÉCNICO

PROJETO DE CAPACITAÇÃO DE DOCENTES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA UFSB

DIEGO MANOEL DE SANTANA OLIVEIRA SANTOS
JOSE ALVES DOS SANTOS NETO
PATRÍCIA GONÇALVES DE SOUSA

 Curitiba, 2023

DIEGO MANOEL DE SANTANA OLIVEIRA SANTOS - PRODUCT OWNER

JOSE ALVES DOS SANTOS NETO - SCRUM MASTER

PATRÍCIA GONÇALVES DE SOUSA - TIME

PROJETO DE CAPACITAÇÃO DE DOCENTES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA UFSB

RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA
CONSTRUÍDO COMO ATIVIDADE FINAL DA
DISCIPLINA GESTÃO DE PROJETOS
PÚBLICOS MINISTRADA PELOS
PROFESSORES DR. ARIEL ORLEI E DR.
JAIR DE OLIVEIRA NO ÂMBITO DO
PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL
EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA/PROFIAP DA
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL
DO PARANÁ.

SUMÁRIO

- 01** CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
- 02** CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA
- 03** DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA
- 04** ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA
- 05** REFERENCIAL TEÓRICO
- 06** RECOMENDAÇÕES DE INTERVENÇÃO
- 07** CONCLUSÕES
- 08** REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
- 09** SOBRE OS AUTORES

CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

A Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) foi criada em 2013, com natureza jurídica de autarquia vinculada ao Ministério da Educação. O foco de atuação é oferecer ensino superior público gratuito de qualidade, desenvolver pesquisa nas diversas áreas do conhecimento e promover a extensão universitária, caracterizando sua inserção regional mediante atuação multicampi. Em seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2020-2024 estabelece como sua Visão: “Ofertar formação acadêmica em níveis de graduação e pós-graduação, educação continuada e habilitação profissional nos diferentes campos de conhecimento e atuação mediante modelos pedagógicos e estratégias de ensino-aprendizagem eficientes e criativas, educando para a responsabilidade social e ambiental. Como razões de ser define: “gerar, difundir e compartilhar conhecimentos e técnicas nos campos das ciências, humanidades, artes e culturas, promovendo a eficiência acadêmica e o pensamento crítico-reflexivo nos diversos saberes e práticas, visando ao desenvolvimento humano com ética, responsabilidade e justiça; promover a extensão universitária, gerando e compartilhando inovações, avanços, perspectivas, propostas, conquistas e benefícios resultantes da criação e da pesquisa, mediante amplo e diversificado intercâmbio com instituições, empresas, organizações e movimentos da sociedade, contribuindo com o bem-estar social e ambiental; fomentar paz, equidade, solidariedade e aproximação entre gerações, povos, culturas e nações, contrapondo-se a toda e qualquer forma de violência, preconceito, intolerância e discriminação”.

No Mapa Estratégico apresentado em seu PDI, na dimensão “Processos internos” prevê como objetivo garantir o resultado institucional por meio da criação e melhoria dos processos operacionais internos, bem como suas rotinas administrativas. Na dimensão “Aprendizagem e crescimento” define: “para que se tenha o conjunto de processos alinhados em busca do resultado desejado, é necessário desenvolver continuamente a capacitação da equipe e prover a infraestrutura de condições mínimas necessárias para atender as necessidades da Universidade”.

As atividades administrativas iniciaram em meados de 2014, ocasião em que a Universidade recebeu servidores redistribuídos de outras instituições e outros foram convocados mediante a realização do primeiro concurso público. Os primeiros alunos da instituição também chegaram no último quadrimestre daquele ano.

Atualmente a UFSB oferece 52 cursos de graduação presenciais (27 de primeiro ciclo e 25 de segundo ciclo), e 15 cursos de pós-graduação - 5 especializações, 8 mestrados e 2 doutorados.

A Universidade Federal do Sul da Bahia localiza-se na região sul e extremo sul do Estado da Bahia e seus campi estão instalados em Porto Seguro, Teixeira de Freitas e Itabuna, onde está situada a sede.

Além disso, a UFSB atua diretamente em dez municípios da microrregião Ilhéus-Itabuna através da Rede de Colégios Universitários (Cunis), polos educacionais implantados em municípios ou em consórcio de municípios com mais de 20 mil habitantes que oferta programas descentralizados e metapresenciais de educação superior. Atualmente os Cunis estão distribuídos nos municípios de Ilhéus, Itabuna, Coaraci, Ibicaraí, Porto Seguro, Santa Cruz de Cabralia, Eunápolis, Teixeira de Freitas, Itamaraju, Nova Viçosa.

CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA

O CENÁRIO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

Como destaque no ano de 2022, em relação ao ensino superior público, podemos destacar o Reuni Digital, Programa de Expansão da EaD nas Universidades Federais. O objetivo do MEC é ampliar o acesso e fomentar a permanência dos discentes na educação superior e com isso contribuir para o atingimento da meta 12 do Plano Nacional de Educação (PNE) que estabeleceu uma meta de 33% o percentual de matrículas para a população de 18 a 24 anos e em 50% para a população em geral até o ano de 2024.

Em relação à taxa de crescimento de ingressantes no ensino superior, o levantamento do Censo demonstrou um aumento de ingressantes entre 2011 e 2021 na modalidade à distância, 474%, comprovando uma tendência já observada nos anos anteriores, mas nos cursos presenciais houve uma queda de -23,4%.

Como ponto a ser observado, nos ingressantes, temos um crescimento na procura por cursos de grau tecnológico com uma variação positiva de 19,2% em 2021 e uma queda na procura dos cursos de licenciatura, -12,8% em relação ao mesmo período.

O número de ingressantes de 2021 em relação ao ano de 2020 teve um aumento ocasionado exclusivamente pela modalidade à distância, sendo 23,3% de variação positiva, enquanto o presencial teve um decréscimo de -16,5%.

A INSERÇÃO DA UFSB NO CENÁRIO NACIONAL

Ante a necessidade em ampliar o número de vagas de acordo com o PNE 2014-2024 ao foram criadas diversas instituições de ensino superior para suprir as metas do Plano. A UFSB surge nesse cenário otimista em relação à expansão das Universidades Públicas. Diferentemente de outras Universidades surgidas na mesma época, que foram desmembramentos de Universidades maiores, a UFSB surgiu num território onde havia ausência de completa outras universidades federais. Portanto seu processo de implantação foi mais adverso que as demais.

A UFSB, inicialmente também registrada como UFESBA, teve importante auxílio, no início de suas atividades, da UFBA, Universidade Tutora do projeto de implantação. Sem tal cooperação, haveria sérias dificuldades para a realização dos primeiros concursos públicos para preenchimento dos cargos de docentes e técnico-administrativo/as. Além disso, o assessoramento nas atividades de licitação, pagamento de auxílios e fornecedores, operacionalização da folha de pagamento, atividades de gestão de pessoas, aquisição de mobiliário e equipamentos, dentre outras, foi fundamental para que, em setembro de 2014, a UFSB pudesse iniciar seu primeiro período letivo.

Após o treinamento e capacitação dos/as servidores/as advindos/as dos concursos e um período intenso de trocas de experiências com a Instituição tutora, a UFSB pôde concluir essa etapa sob tutela em junho de 2015. A tutoria foi finalizada com a transferência dos bens patrimoniais e a operacionalização da folha de pagamento por servidores/as da UFSB. A partir dessas ações, a UFSB seguiu com suas atividades de forma totalmente autônoma.

A partir do ano de 2014, o governo passa a ter o resultado primário deficitário, após 16 anos seguidos de superávit. Nos anos seguintes, há uma intensificação do déficit. Esse período econômico turbulento impactou o processo de implantação que teve significativos cortes de orçamento nos dois primeiros anos, sendo 31% do total do orçamento de custeio e investimento em 2014 e 48% do orçamento de investimento em 2015. Os anos seguintes tiveram como referência o executado em 2015, o que se tornou um grande dificultador para o avanço dos investimentos, impactando, principalmente, na ampliação do número de vagas, bem como na consolidação da infraestrutura da Universidade, ainda em criação.

No período de 2014-2019, a UFSB recebeu o total de R\$172.586.655,74 (cento e setenta e dois milhões, quinhentos e oitenta e seis mil seiscientos e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) de recursos discricionários, 27% a menos que o previsto, sendo R\$83.734.280,65 (oitenta e três milhões, setecentos e trinta e quatro mil duzentos e oitenta reais e sessenta e cinco centavos) para atender às despesas de custeio, despesas com reformas, manutenção predial, serviços terceirizados de vigilância, limpeza, recepção, motorista, água, energia elétrica, aquisição de materiais de consumo, inclusive para laboratório, e pagamentos de bolsas de iniciação científica e extensão, entre outras despesas, o que corresponde a 4,03% a mais do que foi planejado, e R\$88.852.375,09 (oitenta e oito milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil trezentos e setenta e cinco reais e nove centavos) de capital, para atender às construções de salas de aula, laboratórios e aquisição de equipamentos e materiais permanentes, o que corresponde a 56,97% de investimento do valor planejado, valor muito aquém do necessário para a implantação da UFSB.

DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA

Após 9 anos de trabalho na área de orçamento da Instituição, foi nos relatado pelo atual pró- reitor de Planejamento, Franklin Matos, uma dificuldade percebida pelo mesmo, quanto a execução dos recursos destinados às áreas acadêmicas. É fundamental lembrar que a UFSB possui uma estrutura diferente da convencional, onde não há servidores técnicos administrativos lotados dentro dos setores acadêmicos. Todas as questões a serem resolvidas quanto a tramitação de processos, aquisição de bens e materiais, solicitação de passagens e diárias saem diretamente do Decano(Diretor Acadêmico) para o setor de apoio aos Decanatos. A falta de cursos regulares de capacitação para os Decanos e seus substitutos, e a ausência de técnicos ligados diretamente as estruturas acadêmicas, gera alguns prejuízos destacados pelo Pro Reitor de Planejamento a saber:

- Atraso na tramitação de processos de aquisição de Materiais, contratação de serviços, pagamento de auxílios, e solicitação de diárias e Passagens aéreas.
- Utilização apenas parcial dos recursos anuais destinados as unidades acadêmicas
- Ineficiência nos processos de aquisição de Materiais e contratação de serviços, devido a alta taxa de correções dos técnicos quanto a peças produzidas pelos Docentes.
- Desperdício de tempo dos docentes ao buscarem informações em locais errados, ou desconhecerem as regras básicas
- Desperdício de tempo dos gestores de compras, licitações, setor de diárias e passagens, ao explicar em separado para cada um dos docentes, como solicitar seus serviços, preencher formulários e demais trâmites burocráticos

Assim, após essas constatações sobre as impressões do Pro Reitor de Planejamento, nos foi solicitado que buscássemos elaborar um projeto que visasse diminuir os riscos institucionais e tornar mais eficiente o uso dos recursos públicos envolvidos nas atividades de aquisição de Materiais, contratação de serviços, pagamento de auxílios, e solicitação de diárias e Passagens aéreas.

A UFSB possui 11 diretórios acadêmicos, com sedes em seus 3 campi, e cada um dos diretórios possui 1(um) Decano e um Vice-Decano. Para cumprir seus objetivos institucionais, os Decanatos(Diretórios Acadêmicos) necessitam promover diversas atividades acadêmicas, que necessitam de suporte administrativo. Dentre essas atividades destacamos algumas que contribuem para a melhoria dos índices da UFSB , são elas:

- estruturação de laboratórios
- promoção de eventos acadêmicos
- capacitação do corpo docente
- incentivo a projetos de pesquisa e extensão
- inserção da UFSB no cenário Nacional
- melhoria das condições de ensino e aprendizagem nos ambientes institucionais

Dessa forma, o fato das unidades acadêmicas não conseguirem utilizar seus recursos de forma eficiente e eficaz, gera uma série de prejuízos de toda ordem não apenas ao erário público, como também aos indicadores de gestão.

ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA

O indivíduo ao se inscrever em um concurso público, ao menos na área administrativa, precisa estudar assuntos sobre orçamento público, licitação e contratos administrativos, que para muitos são o primeiro contato com a área de conhecimento. Ao adentrar no setor público, o servidor imagina que esse conhecimento bastante específico será exigido somente para aqueles que irão trabalhar especificamente com licitações, ou com gestão orçamentária. Porém, na prática percebe que todos os servidores (técnicos administrativos, professores), direto ou indiretamente, precisam conhecer dos processos que envolvem o orçamento público, planejando suas despesas que demandam recursos e os procedimentos de aquisição dos materiais, equipamentos e serviços que irão viabilizar as suas ações e alcance dos objetivos propostos. Sabendo da dificuldade dos servidores da UFSB, sejam eles técnicos administrativos ou professores universitários, em utilizar o orçamento disponível para atender as ações de suas unidades, devido a falta ou baixo conhecimento sobre a legislação, processos e termos específicos dessas áreas. A promoção de cursos de capacitação, workshop, práticas com os setores responsáveis pelo orçamento e compras públicas da própria instituição, sendo apoiada pela alta gestão possibilitará uma maior eficiência na utilização dos recursos e alcance dos objetivos institucionais.

REFERENCIAL TEÓRICO

Os projetos e o profissionalismo na gestão destes são de suma importância para o alcance de metas e objetivos estratégicos na administração pública. As instituições têm buscado conhecer e aplicar técnicas de gestão buscando encontrar soluções para os diversos problemas que enfrentam ao longo dos processos internos em seus respectivos setores. Wirick (2009) explica que os projetos do setor público exigem a gestão não apenas da equipe de projeto, mas de toda uma comunidade, envolvem amplos grupos de interessados que não só têm interesse no projeto, mas também têm voz e oportunidade de influenciar os resultados. Na universidade é a comunidade acadêmica, docentes, técnicos e alunos os principais agentes a serem ouvidos, a terem acesso aos projetos previstos e a liberdade para apresentar ideias de novos projetos e ações no sentido de atender às demandas de todos os envolvidos e colaborar para o desenvolvimento de uma instituição que aplica da melhor forma possível os recursos públicos disponíveis. Segundo Chaves (2003) a gestão de projetos ganha força como prática que se propõe a alavancar resultados mais eficazes, desde que atendidas algumas condições que dão sustentação ao processo.

De acordo com o Guia PMBOK® 7ª edição, o processo de Gerenciamento de Projetos envolve: início (definir o escopo do projeto, identificar partes interessadas, estabelecer objetivos e desenvolver uma estratégia de gerenciamento), planejamento (desenvolver um plano detalhado que defina atividades, cronograma, recursos e orçamento), execução (implementar o plano do projeto, realizar as atividades planejadas e gerenciar as partes interessadas), monitoramento e controle (acompanhar o progresso do projeto, monitorar riscos, qualidade e desempenho, e fazer ajustes conforme necessário) e encerramento (formalizar a conclusão do projeto, avaliar os resultados e registrar lições aprendidas). Segundo Foggetti (2014), a medida de progresso se dá pelo valor entregue, conseqüente da visão do projeto em entregas verificáveis, o progresso do projeto não se dá pela evolução do cronograma e execução do planejamento, e sim, pela evolução do escopo, que na EAP, está representado através das entregas. Para Wirick (2009), as melhores metodologias de gerenciamento de projetos entendem que o escopo do projeto deve ser definido antes que as atividades do projeto sejam identificadas, e que as atividades devem estar diretamente ligadas às entregas para evitar a realização de atividades que não contribuam para o sucesso do projeto.

A qualificação dos servidores é um investimento essencial para garantir um serviço público de qualidade e o atendimento das demandas da sociedade. (Cavalcanti, 1981)

De acordo com a 6ª edição do Guia PMBOK® "Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Os projetos são conduzidos por pessoas e são limitados por recursos limitados. Os projetos também são planejados, executados e controlados, e são realizados para atingir objetivos específicos" (Project Management Institute, 2017, p. 3). Os conceitos de gerenciamento de projetos, a utilização das melhores práticas, ferramentas e processos PMBOK, têm ganhado cada vez mais espaço no setor público nos últimos anos no cenário brasileiro. Para que os projetos contribuam para o atingimento dos objetivos e metas institucionais, além de estarem alinhados com o planejamento estratégico, precisam ser coerentes entre si, agrupados por meio de programas, e estes, em portfólios. Considerando a importância do cumprimento da missão e da visão, os projetos devem ser analisados quanto ao alinhamento e contribuição dos para o atingimento dos objetivos do planejamento estratégico, além da relação dos projetos entre si.

Para Valeriano, a administração por projetos antecipa soluções para as várias e crescentes mudanças decorrentes da aplicação do gerenciamento estratégico e presta-se a encontrar soluções para problemas não rotineiros, de maior ou menor grau de complexidade, duração e custos. Além disso, "focaliza os resultados, permite eficiente emprego dos recursos, faz uso de equipes multidisciplinares e promove salutar envolvimento e desenvolvimento profissional de todos os participantes" (Valeriano, 2001, p. 94).

No âmbito dos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, é a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas (PNDP) que estabelece as diretrizes a serem seguidas quanto ao desenvolvimento dos servidores públicos. Foi o Decreto nº 5.707/2006 que instituiu tal Política, implementou o instrumento de planificação Plano Anual de Capacitação (PAC) e o Relatório de Execução do Plano Anual de Capacitação. Tal instrumento legal foi revogado pelo Decreto nº 9.919/2019 que regulamentou dispositivos da Lei nº 8.112/1990 quanto a licenças e afastamentos, com o objetivo de estabelecer uma

cultura de planejamento de ações de desenvolvimento e, implementou a Nova Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas (PNDP), com o objetivo de melhorar a qualidade na prestação de serviço aos cidadãos, a partir de um planejamento eficiente das ações de desenvolvimento, para alcançar uma qualificação mais efetiva dos servidores, a partir da adoção do instrumento de planificação Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) – em substituição ao antigo Plano Anual de Capacitação (PAC). Em seu § 2º determina: “as diretrizes a que se refere o inciso IV do caput contemplarão a inovação e a transformação do Estado e a melhoria dos serviços públicos, com foco no cidadão, e, entre outras, as seguintes atividades: (Incluído pelo Decreto nº 10.506, de 2020). I - o desenvolvimento continuado de servidores públicos; (...) IV - prospecção, promoção e difusão de conhecimento.”

Os pesquisadores Camões e Meneses (2016) explicam que o modelo de gestão de pessoas por competência tem exercido grande influência no setor público internacional, tal modelo estabelece que, uma vez definida a estratégia da organização, é possível realizar o diagnóstico das competências por meio da identificação das competências necessárias para alcançar os objetivos estratégicos, do levantamento das competências existentes e da caracterização do gap ou lacuna de competências; tais lacunas de competências se tornam insumo para a formalização de mecanismos de desenvolvimento de competências internas (BRANDÃO; BARHY, 2005). Nesse sentido, ainda segundo Brandão e Barhy (2005), “na ausência de ações de captação ou desenvolvimento de competências, por parte da organização, essa lacuna tende a crescer. (...) As próprias competências internas, já disponíveis na organização, podem tornar-se obsoletas (...). Por isso, é fundamental realizar periodicamente o mapeamento e planejar a captação e o desenvolvimento de competências”.

A capacitação de pessoal, num contexto de evolução tecnológica e conceitual em que mudanças nas rotinas e procedimentos nos órgãos públicos são mundo presentes, cria uma melhoria significativa no funcionamento da prestação de serviços. O professor Bianor Cavalcanti (1981) defende a importância da qualificação e capacitação dos servidores públicos como elementos fundamentais para o aprimoramento da gestão pública, ressalta que investir no desenvolvimento de competências técnicas e habilidades gerenciais dos funcionários do setor público é essencial para promover uma administração eficiente e eficaz. Além disso, Cavalcanti (1981) enfatiza a necessidade de um planejamento estratégico que identifique as necessidades de capacitação dos servidores, visando alinhar as demandas do serviço público com as competências individuais e coletivas.

Para ele, a qualificação dos servidores é um investimento essencial para garantir um serviço público de qualidade e o atendimento das demandas da sociedade.

A administração pública é quem a compõe, seus órgãos, formados por seus servidores e agentes públicos, é um corpo, e para que funcione bem, suas partes, mesmo as mais pequenas, precisam ser capazes de desempenhar seu papel. Sobre a capacitação de servidores, Do Amaral (2006) destaca que aumentar a capacidade de governo na gestão das políticas públicas é um desafio na administração pública brasileira e a capacitação de servidores poderá contribuir para a melhoria da qualidade do serviço público. Para a autora, o fator crítico para a melhoria do serviço público é “o servidor público e sua capacitação para os desafios contemporâneos”, defende ser imprescindível investir na profissionalização dos servidores para que a administração pública brasileira seja um dos fatores de riqueza e de vantagem competitiva do País. Do Amaral (2006) ainda explica que a moderna gestão de pessoas assenta-se em um tripé estratégico: gestão por competências; democratização das relações de trabalho; e qualificação intensiva das equipes. Para a pesquisadora, a capacitação é um processo permanente e deliberado de aprendizagem para o desenvolvimento de competências, com foco na melhoria da eficiência e da eficácia do serviço, defende a construção de um serviço público altamente capacitado e inovador, que atue dentro dos princípios da legalidade e da impessoalidade.

RECOMENDAÇÕES DE INTERVENÇÃO

No intuito de diminuir os impactos negativos apresentados no diagnóstico da situação-problema, a equipe visualizou uma oportunidade que encaixa de forma natural ao plano de desenvolvimento institucional da Universidade Federal do Sul da Bahia. No PDI da UFSB, encontra-se um importante instrumento para promoção de ações visando a capacitação de servidores destacados na figura abaixo:

6.7 Políticas de Gestão

6.7.1 Programa de gestão de pessoas

Objetivo: pautar a política de gestão de pessoas na alocação de capital intelectual e na qualidade da força de trabalho, investindo em programas de capacitação continuada, no âmbito das unidades administrativas e acadêmicas.

Fonte: PDI UFSB 2020-2024

O aperfeiçoamento de pessoal, visando a maximização de recursos financeiros e tecnológicos é premissa inclusive instituída como meta pela Pró Reitoria de Gestão de pessoas como podemos observar na figura figura abaixo:

TEMÁTICA – GESTÃO DE PESSOAS

Objetivo Estratégico - Ampliar a qualificação do corpo Técnico						
Indicador - Quantidade de servidores capacitados	ANO	VALOR ESPERADO	VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	RESULTADO	SITUAÇÃO
	2020	390	190	390	281	Acima do mínimo
	2021	400	220	420	81	Abaixo do Mínimo
	2022	410	230	430		
	2023	420	240	440		
	2024	430	250	450		

Fonte: Quadro de Metas do PDI da UFSB 2020-2024.

Dessa forma, a ideia em elaborar uma curso de capacitação voltado para o público interno, visando compartilhar o conhecimento acerca de procedimentos administrativos por partes dos docentes visa não apenas os benefícios relativos a eficiência processual, e diminuição de riscos institucionais como também atingir metas do Planejamento Institucional.

Utilizando-se as orientações descritas no guia PMBOK, os documentos produzidos foram: Termo de Abertura; Estrutura Analítica do Projeto; Cronograma; Orçamento; Organograma; Comunicações e Indicadores de Qualidade;

O desenvolvimento foi estruturado por meio das etapas: iniciação, desenho e planejamento; execução; monitoramento e controle; encerramento.

Como será avaliação do projeto e dos processos desenvolvidos

O escopo do projeto é uma forma de estabelecer limites para o projeto e determinar com exatidão as metas, os prazos e os entregáveis do projeto. Ao esclarecer esse aspecto, é possível assegurar que as metas e objetivos do projeto serão atingidos sem atrasos ou excesso de trabalho.

Definição do Escopo

O projeto de capacitação tem como objetivo fornecer aos docentes da UFSB os conhecimentos necessários sobre os processos administrativos da instituição. Compreender esses processos é fundamental para a eficiência e eficácia do trabalho docente, bem como para promover uma integração mais efetiva entre as áreas acadêmica e administrativa. O projeto visa aprimorar as habilidades dos docentes, capacitando-os a lidar com as demandas administrativas e contribuir para a melhoria geral da gestão universitária.

Estrutura Analítica do Projeto (EAP):

Capacitação de Docentes em Processos Administrativos da UFSB

1.1 Levantamento de Necessidades e Demandas

1.1.1 Realizar questionários aos docentes para identificar as principais necessidades e demandas relacionadas aos processos administrativos

1.1.2 Realizar entrevistas individuais com docentes-chave para obter informações detalhadas sobre as necessidades específicas

1.2 Desenvolvimento de Conteúdo e Recursos Educacionais

1.2.1 Identificar os principais tópicos e áreas de conhecimento a serem abordados na capacitação

1.2.2 Desenvolver o conteúdo didático para cada tópico identificado

1.2.3 Criar materiais educacionais, como manuais, guias e recursos online, para auxiliar os docentes na aprendizagem

1.3 Implementação do Programa de Capacitação

1.3.1 Organizar workshops e palestras para apresentar o conteúdo aos docentes

1.3.2 Realizar atividades práticas para que os docentes apliquem os conhecimentos adquiridos

1.3.3 Promover interação e colaboração entre os docentes e a área administrativa da universidade

1.4 Avaliação e Ajustes

1.4.1 Realizar avaliações periódicas para medir a eficácia do programa de capacitação

1.4.2 Coletar feedback dos docentes e realizar ajustes no programa conforme necessário

1.5 Relatório Final e Encerramento

1.5.1 Elaborar um relatório final que descreva os resultados e impactos da capacitação

1.5.2 Realizar uma reunião de encerramento para apresentar o relatório e discutir próximos passos

Cronograma;

Fase de levantamento de necessidades: 1 mês

Desenvolvimento de conteúdo e recursos educacionais: 2 meses

Implementação do programa de capacitação: 3 meses

Avaliação e ajustes: Ongoing

Orçamento;

Recursos humanos: convite de especialistas dentro da própria instituição, que trabalhem diretamente com processos administrativos para o desenvolvimento e condução do programa de capacitação.

Recursos materiais: produção de materiais educacionais, reserva de espaços para as atividades presenciais, tecnologia e equipamentos necessários para o treinamento.

Organograma;

Gerente do Projeto: [Nome do Gerente do Projeto]

Responsável geral pelo planejamento, execução e controle do projeto.

Equipe de Especialistas em Processos Administrativos:

[Nome e Função do Especialista em Compras]

[Nome e Função do Especialista em Diárias e Passagens]

[Nome e Função do Especialista em Orçamento]

[Nome e Função do Especialista em Eventos]

[Nome e Função do Especialista em Contratação de Serviços]

[Nome e Função do Especialista em Auxílios e Bolsas]

[Nome e Função do Especialista na área que surgir após pesquisa inicial]

Equipe de Apoio:

[Nome e Função do Membro responsável pelo material didático]

[Nome e Função do Membro responsável pelos recursos tecnológicos]

CONCLUSÕES

As demandas de uma universidade abrangem uma ampla variedade de áreas, atividades e ações. A tríade do ensino, pesquisa e extensão além de contribuir para a produção universitária, contempla o papel social, cultural e econômico para com a sociedade. Para se cumprir os objetivos institucionais alicerçados nesse tripé, as universidades precisam adquirir insumos (materiais, equipamentos, serviços) imprescindíveis para realização de suas atividades e a prestação de um serviço público com qualidade.

Sabendo da pluralidade de ideias, projetos e ações desenvolvidas pelos docentes e que muitas vezes são inviabilizados pela falta de planejamento e conhecimento técnico dos procedimentos licitatórios e em específico aos prazos do processo licitatório, peculiaridades na elaboração do termo de referência como a descrição do objeto, pesquisa de preço, justificativa da solução encontrada, entre outras especificidades. O projeto de capacitação dos docentes da Universidade Federal do Sul da Bahia tem como objetivo propiciar o conhecimento necessário para aquisição de materiais e serviços, além de estimular o engajamento da alta gestão e a comunidade acadêmica para participar dos eventos que promovam a eficiência e efetividade das ações universitárias através das compras e contratações públicas.

Propõe-se a inclusão permanente do projeto de capacitação, caso mostre um resultado satisfatório, no portfólio de ações de fluxo contínuo da universidade, sendo oferecido para todos os setores, inclusive de forma remota, com foco em disseminar informações atualizadas, promover a qualificação de servidores e realizar o uso mais efetivo dos recursos financeiros disponíveis para compras. Espera-se que os objetivos apresentados pelo presente projeto sejam atingidos, o que direciona o desenvolvimento de novos projetos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRANDÃO, H. P.; BAHRY, C. P. Gestão por competências: métodos e técnicas para mapeamento de competências. Revista do Serviço Público (RSP), Brasília, v. 56, n. 2, p. 179-194, 2005.

BRASIL. Casa Civil. Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006. Institui a Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da administração pública Federal direta, autárquica e fundacional, e regulamenta dispositivos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 23 fev.2006. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5707.htm. Acesso em: 10 de maio de 2023.

BRASIL. Portal do Servidor Governo Federal. Decreto nº 9.991, de 28 de agosto de 2019. Dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas da administração pública Federal direta, autárquica e fundacional, e regulamenta dispositivos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, quanto a licenças e afastamentos para ações de desenvolvimento. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 29 ago. 2019. Disponível em <https://www.servidor.gov.br/gestao-de-pessoas/pndp>. Acesso em: 10 de maio de 2023.

CAMÕES, M. R. S.; MENESES, P. P. M. Gestão de pessoas no governo federal: análise do processo de implementação da política nacional de desenvolvimento de pessoal. Cadernos ENAP, n. 45, Brasília: Enap, 2016.

CAVALCANTI, Bianor Scelza. Formação do administrador público: alternativas em debate. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 15(3):31-53, jul./set: 1981.

CHAVES, Maria Cândida Ribeiro. Gestão de projetos em uma empresa pública - uma prática rumo à flexibilização: discurso ou realidade? Dissertação de Mestrado (Curso de Mestrado Executivo da Escola Brasileira de Administração Pública - Fundação Getúlio Vargas). Rio de Janeiro, 2003, 226p.

DO AMARAL, Helena Kerr. Desenvolvimento de competências de servidores na administração pública brasileira. Revista do Serviço Público, Brasília, DF, v. 57, n. 4, p. 549-563, 2006.

FOGGETTI, C. (2014). Gestão Ágil de Projetos. (Casa de Idéias, Ed.) (Pearson Ed). São Paulo: Pearson Education do Brasil.

PMI - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Guia PMBOK®: Um Guia para o Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos, Sétima edição, Pennsylvania: PMI, 2021.

Project Management Institute (PMI). Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK®). 6ª ed. Pensilvânia, EUA: Project Management Institute, 2017.

VALERIANO, Dalton L. Gerenciamento estratégico e administração de projetos. São Paulo: Makron Books, 2001.

WIRICK, David W. Public-Sector Project Management: Meeting the Challenges and Achieving Results. New Jersey: Wiley. 2009.

SOBRE OS AUTORES

Diego Manoel de Santana Oliveira Santos - Graduado em Administração de Empresas pela Universidade Estadual de Santa Cruz (2013), especialista em Gestão pública pela Universidade Cândido Mendes (2016). Atualmente é Administrador da Universidade Federal do Sul da Bahia, e discente do Mestrado Profissional em Administração Pública da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

Jose Alves dos Santos Neto - Graduado em Administração pela Universidade Estadual de Santa Cruz (2012). Graduado em Contabilidade pelo Centro Universitário Internacional UNINTER(2022). Especialista em Gestão Pública pela Unopar - Universidade norte do Paraná (2016). Atualmente é Administrador da Universidade Federal do Sul da Bahia e discente do Mestrado Profissional em Administração Pública da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

Patrícia Gonçalves de Sousa - Graduada em Física pela Universidade Federal de Goiás (2013), especialista em Direito Administrativo e Gestão Pública pela UniBF (2021), especialista em Ciências da Natureza, suas Tecnologias e no Mundo do Trabalho pela Universidade Federal do Piauí (2022). É Assistente em Administração da Universidade Federal do Paraná desde 2019 e aluna do Mestrado Profissional em Administração Pública da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (2022 - atual).